

УДК 373.31:004

Дубовік Таїсія

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олефіренко Надія

доктор педагогічних наук, професор
завідувач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-9086-0359>

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Анотація. Статтю присвячено питанням реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів профільної школи. Висвітлено специфіку навчання інформатики у профільній школі. Визначено і схарактеризовано особливості реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів старших класів. Наведено приклади завдань міжпредметного змісту, які можуть бути впроваджені у шкільне навчання.

Ключові слова: міжпредметні зв'язки; інформатика; особливості реалізації міжпредметних зв'язків; профільна школа.

Актуальність теми дослідження. Сучасний рівень розвитку науки, технологій, виробництва зумовлюють необхідність посилення зв'язків між окремими галузями знань, а ринок вакансій й вимоги до робітників свідчать про затребуваність умінь міжпредметного характеру. Актуальність і доцільність реалізації міжпредметних зв'язків у шкільній освіті пов'язана також із необхідністю формування у школярів цілісної системи знань, практичних умінь і навичок, з необхідністю формування у школярів системоутворюючих ідей, понять та загальнонаукових прийомів навчальної діяльності,

Особливого значення міжпредметні зв'язки набувають у підготовці фахівців в галузі інформаційних технологій, зважаючи на те, що сучасні ІТ фахівці можуть поєднувати компетентності кількох професій,

наприклад, програміста й менеджера, веб-дизайнера, проєкт-менеджера тощо. Крім того, на даний час збільшуються вимоги до осіб, які хочуть працювати в ІТ компаніях в плані міжпредметних умінь, умінь працювати на стику різних професій, умінь швидкої адаптації до потреб компанії.

Разом з тим, у практиці шкільного навчання з інформатики реалізація міжпредметних зв'язків часто стикається з труднощами:

- необхідністю узгодження матеріалу, що вивчається в курсі інформатики, з іншими дисциплінами. Так, наприклад, при вивченні основ програмування учителю потрібно мати на увазі засвоєні поняття школярами, наприклад, знання формул обчислення площ, знаходження катетів або гіпотенуз, кутів між сторонами трикутника, уміння розв'язувати системи рівнянь тощо;
- складнощі в узгодженні навчального матеріалу протягом року – для синхронного вивчення одних і тих же тем на різних шкільних дисциплінах часто потрібно змінювати порядок викладання розділів, що потребує змін у календарному плануванні учителів;
- недостатня кількість методичних матеріалів, доступних для учителя з розробками уроків або фрагментів уроків, в яких реалізовані міжпредметні зв'язки;
- недостатня підготовленість учителів щодо реалізації міжпредметних зв'язків через поточної програми, сучасної методики або матеріалу інших дисциплін.

Міжпредметні зв'язки у шкільному навчанні реалізуються через інтегровані уроки, бінарні уроки, які вважаються підвидом інтегрованих, а також через міжпредметний зміст. Так, О. Савченко вказує, що інтегровані уроки передбачають ознайомлення зі змістом різних предметів протягом одного уроку, виконання вправ, які одночасно сприяють формуванню компетенцій різних предметів. На відміну від інтегрованих уроків, реалізація міжпредметного змісту передбачає включення в урок питань, практичних завдань, теоретичних відомостей інших предметів, що має допоміжне значення для вивчення конкретної теми. Тобто це окремі моменти на уроці, що сприяють кращому розумінню навчального матеріалу [3].

Ступінь дослідження проблеми. Питання реалізації міжпредметних зв'язків у шкільному навчанні не є новою проблематикою у наукових дослідженнях. У психолого-педагогічній літературі можна виокремити різні напрямки наукових досліджень. Наприклад, питання змісту та специфіки міжпредметних зв'язків піднімалися у роботах С. Бурилової, Н. Бурцевої, А. Жукової, І. Зверева, Л. Камінської, П. Кулагіна, М. Левіної, В. Максимової, В. Мещанінова, Н. Самойленко, Л. Семко, А. Усової, В. Федорова. У роботах С. Бабаджаняна, М. Баранова, М. Борисенка, О. Глобіна, С. Гончаренка, О. Данилюка, А. Жукової, Д. Кирюшкіна, Н. Лошкарьової, В. Монахова Н. Самойленко, Н. Самарук, Л. Семко, М. Скаткіна, Г. Федорця, В. Федотової та інших науковців досліджуються види міжпредметних зв'язків та їх функції. Питання реалізації міжпредметних зв'язків в освітньому процесі закладів вищої освіти піднімали Е. Гожлінська, І. Лукашук, П. Олійник, М. Борисенко, Н. Розенберг, Ф. Шльосек та інші науковці.

Мета нашого дослідження полягає у висвітленні особливостей реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики у старших класах.

Специфіка навчання у старших класах школи полягає в тому, що воно повинно бути зорієнтованим на урахування індивідуальних потреб кожного учня, їх соціалізацію з урахуванням вимог ринку праці. Навчання у старших школах є профільним, що передбачає викладання шкільних предметів на рівні стандарту або на поглибленому рівні залежно від профілю і таким чином забезпечується поглиблене вивчення окремих предметів, створюються реальні умови для диференціації змісту навчання, надаються широкі та гнучкі можливості для побудови індивідуальних освітніх програм. В класах інформаційно-технологічного профілю на поглибленому рівні вивчаються предмети інформатика, математика та фізика, провідним серед них є інформатика, але інші дисципліни вивчаються на рівні стандарту. В класах інших профілів інформатика вивчається як вибірково-обов'язковий предмет на рівні «стандарту» і спрямована на продовження формування інформаційної культури та інформатичної компетентності з метою

реалізації творчого потенціалу школярів, їх соціалізації у суспільстві, здатності до ефективного використання засобів ІКТ [2].

На наш погляд, у навчанні інформатики на рівні «стандарт» дуже важливо забезпечити міжпредметні зв'язки з іншими дисциплінами, показати школярам можливі сфери застосування отриманих знань й умінь у майбутній професійній діяльності, навчанні або при задоволенні особистих потреб. Реалізація міжпредметних зв'язків інформатики з іншими предметами, на нашу думку, мають певні особливості.

Найбільш природними й традиційними зв'язками є зв'язки інформатики з предметами фізико-математичного циклу. В першу чергу це пов'язано з найлегшим переходом фахівців до інформатики із математичної та фізичної галузей, що й вплинуло на зміст курсу інформатики й посилює математичну складову в різних розділах курсу.

Особливістю також є змістовні зв'язки курсу інформатики, що часто ґрунтуються на отриманих знаннях інших дисциплін. Зокрема, при вивченні інформатики у старшій школі на рівні стандарту розділ «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних» передбачає побудову математичних та фізичних моделей, їх аналіз та візуалізацію отриманих даних; розділ «Інформаційні технології в суспільстві» передбачає розгляд різних видів електронних інструментів для формування умінь з геометрії та алгебри (Geogebra, SciLab), фізики, географії (Mozaik.com), української мови (<https://ukr-mova.in.ua/>); при проектуванні баз даних можна вибирати відповідний матеріал шкільних дисциплін з біології, географії, при ознайомленні з можливостями Інтернет-ресурсів для освіти, роботи тощо можна враховувати інтереси школярів.

Інша особливість міжпредметних зв'язків інформатики полягає у збільшенні ролі інформаційно-комунікаційних технологій у всіх галузях діяльності людини, у зручності використання інформаційних технологій при викладанні будь-яких шкільних дисциплін. Зокрема, презентації, електронні тренажери, системи автоматизованої перевірки навчальних досягнень стали звичним дидактичним засобом на уроці, так само і месенджери, чати, системи конференцій тощо.

Наступна особливість, на наш погляд, полягає у міжпредметному характері інформаційних технологій й зручності застосування матеріалу

інших дисциплін при вивченні тих чи інших розділів шкільного курсу інформатики. Так, наприклад, курс інформатики у 10 класі на рівні стандарт передбачає вивчення школярами чотирьох розділів, зміст яких може ґрунтуватися на матеріалі інших дисциплін:

Крім зазначених, можна виокремити також специфічні міжпредметні зв'язки інформатики з англійською мовою, оскільки оригінальне програмне забезпечення й оригінальна документація пишуться англійською мовою, всі ІТ фахівці повинні володіти англійською мовою для просування у кар'єрі. Крім того, багато термінів, що використовують ІТ фахівці, мають англійське походження (ІТ сленг), наприклад: Sandbox (пісочниця) – тестове середовище для безпечного запуску програм; рут (root) – особливий обліковий запис в операційній системі, володар якої має повноваження на виконання всіх операцій; агенда (agenda) – план дня, порядок дій, баг (bag) – помилка у коді. Звичайно, потрібно турбуватися про уникнення засмічування української мови словами іноземного походження, особливо за наявності оригінальних україномовних термінів, проте це є також специфікою ІТ галузі.

Наведемо кілька прикладів завдань міжпредметного змісту, які можна пропонувати школярам 10-11 класів.

При вивченні теми «Дослідження в Інтернеті» можна скористатися достатньо широким колом моделюючих програмних засобів. Одним із найкращим середовищ розробки подібних засобів є середовище Geogebra, яке надає інструменти для моделювання й дослідження геометричних об'єктів, фізичних процесів тощо.

Зокрема, можна скористатися зазначеним середовищем для проведення досліджень з фізики з теми «Рух по похилій площині». Дана тема вивчається в курсі фізики в 10 класі [4].

Inclined Plane with Two Masses and a Pulley

Автор: Tom Walsh

Рис. 1. Модель для проведення навчальних досліджень з фізики

Наприклад, за допомогою моделі (рис. 1.) (<https://www.geogebra.org/m/JmXPVjwx#material/MQpSdK2A>) можна дослідити, з якою швидкістю рухатимуться важелі заданої ваги, на яку відстань опуститься/підніметься другий важіль за заданої ваги тощо.

В межах цього ж середовища можна провести інше дослідження – з геометрії, а саме з теми «Призма. Прямий паралелепіпед»: зокрема, користуючись розгорткою (<https://www.geogebra.org/m/vyqpbpx>) паралелепіпеда, придумати формулу пошуку площі бічної поверхні прямої призми, а також її площу всієї поверхні (рис. 2). Крім того, в цій же моделі можна задати окремі параметри і визначити площу з перевіркою результату.

Рис.2. Модель для дослідження формули обчислення площі бічної поверхні призми

Для проведення навчальних експериментів можна скористатись іншим середовищем, наприклад, «Phet», розробленого Колорадським університетом (<https://phet.colorado.edu/uk/>). Наприклад, за допомогою моделі («симуляції») «Маси і пружини» (https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_uk.html), рис. 3. можна досліджувати розтягування пружини залежно від її параметрів та маси гир.

Середовище «Phet» містить достатньо багато розробок з окремих тем фізики, математики, хімії, біології, географії.

Наведемо приклади інших електронних середовищ, якими можна скористатись для проведення онлайн досліджень:

- MyPhysics Lab (<https://www.mypysicslab.com/>),
- Mozaik Education (<https://ua.mozaweb.com/uk/>),
- Algodoo (<http://www.algodoo.com/download/>),
- Matific(<https://www.matific.com/ua/uk/home/>),
- Симуляції для школи (<https://www.vascak.cz/>).

Рис. 3. Модель «Маса і пружини»

При вивчення теми «Авторське право», важливо ознайомити школярів із способами захисту авторських прав, майнових і немайнових прав щодо творів, близьких школярам. Школярам можна запропонувати вибрати, на які твори розповсюджується авторське право, при цьому перелік творів скласти з урахуванням профілю школярів.

Наприклад, учням фізико-математичних профілів запропонувати перелік таких об'єктів: математичні формули; особисте доведення теореми; ідея розв'язання задачі; текст задачі; зошит із розв'язками

завдань із ЗНО; завдання з математики ЗНО; схема побудови графіка функції; математична комп'ютерна програма. Учням філологічних класів можна запропонувати такі об'єкти: твори народної творчості; твір на задану тему; текст про біографію письменника; лекція, текст перекладу тощо. Крім того, для учнів історичного профілю цікавим варіантом є підготовка учнями доповіді щодо історії розвитку авторського права в Україні та в Європі. Учням класів художньо-естетичних профілів можна запропонувати такі об'єкти: архітектурний проєкт; гроші; фотографічні твори; хореографічна постановка; твори декоративного ткацтва, твори мистецтва, керамічні твори, твори з художнього скла, художня ковка, ювелірні вироби тощо.

Далі потрібно обговорити з учнями, що можна робити з цими творами з точки зору користувача (копіювати, змінити, продати, опублікувати тощо), а також автора (продати, змінити автора, опублікувати, віддати тощо). Звичайно, таке завдання не відповідає конкретній темі предмета, проте воно є корисним для продовження навчання, для коректного використання інформаційних ресурсів у майбутній професійній діяльності.

Таким чином, вважаємо, що особливостями реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики є такі: традиційність зв'язків з предметами фізико-математичного циклу; природність зв'язків інформатики з англійською мовою; змістові зв'язки з іншими предметами при вивченні багатьох розділів інформатики; збільшення ролі ІКТ і використання інноваційних технологій при викладанні інших дисциплін. Наведено приклади завдань міжпредметного характеру, які можуть бути запроваджені у шкільному курсі інформатики.

Список використаних джерел

1. Грановська Т. Я., Олефіренко Н. В. Особливості розробки мобільного додатка для навчання хімії // *Прикладні аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень*: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців. Рівне: РВВ РДГУ. 2018. с. 98-100
2. Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов'язкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). *Затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.* URL : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasisv>

3. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. Київ : Грамота, 2012. 504 с.
4. Сиротюк В. Д. Фізика. 10 клас. Рівень стандарт. Генеза, Київ 2018. 256 с.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF INTERSUBJECT CONNECTIONS IN THE TEACHING OF IT IN A PROFESSIONAL SCHOOL

T. Dubovik, N. Olefirenko

Abstract. The article is devoted to the implementation of interdisciplinary connections in the teaching of informatics for students of a specialized school. The specifics of studying informatics in a specialized school are highlighted. The peculiarities of the implementation of interdisciplinary connections in the teaching of informatics for high school students have been determined and characterized. Examples of tasks of interdisciplinary content that can be implemented in school education are given.

Keywords: interdisciplinary connections; Informatics; peculiarities of implementation of interdisciplinary connections; specialized school.

УДК 378 : 004

Жукова Анна

здобувач третього рівня вищої освіти педагогічного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка;
заступник директора з виховної роботи
Львівський коледж транспортної інфраструктури
<https://orcid.org/0000-0002-7292-1605>

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. У статті розглядається застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування лідерської компетенції студентів закладів фахової передвищої освіти. Вказано, що